

SANGARDAK DARYOSI HAVZASI KAMYOB TURLARNING AMALIY AHAMIYATI

Toshmirov Sirojiddin Ergashevich

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti Biologiya va Qishloq xo‘jalik mahsulotlari
texnologiyalari kafedrasida stajiyor-o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212670> .

Annotatsiya. Maqolada Sangardak daryosi va Sangardak daryosi havzasida tarqalgan hamda O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”ga kiritilgan ayrim kamyon va dorivor o‘simlik turlarining ximiyaviy tarkibi hamda ishlatilishi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: sangardak daryosi, Hisor tizmasi, Qizilsoy, Molongur, Xondiza, Oshlovchi totim, Yovvoyi sallagul, Viktor omonqorasi, Ko‘kamaron, Marmarak, Astragallar, Totim, Shirach, Zo‘rcha, Zufanak, Binafsha, Qorapoya moyqorag‘on, Mayda gulli oksitropis, Marmarak. *Transda J. sangardensis Iljin.*

Аннотация. В статье приведены сведения о химическом составе и использовании некоторых редких и лекарственных видов растений, распространенных в реке Сангардак и бассейне реки Сангардак и включенных в «Красную книгу» Российской Республики Узбекистан.

Ключевые слова: река Сангардак, Хисарский хребет, Кызылсой, Молонгур, Хандиза, Тотим культивируемый, Саллагул дикий, Аманкара Виктора, Ко‘камарон, Мармарак, Астрагаллар, Тотим, Ширач, Зорча, Зуфанак, Нафша, Караноя мойгарогон, Окситропис мелкоцветковый, Мармарак. *Трансда Ж. сангарденсис Илжин.*

Abstract. The article presents information on the chemical composition and use of some rare and medicinal plant species distributed in the Sangardak River and the Sangardak River basin and included in the "Red Book" of the Russian Republic of Uzbekistan.

Keywords: sangardak River, Hissar Range, Qizylsoy, Molongur, Khondiza, Oshlovchi totim, Wild sallagul, Victor's amonqorasi, Kokamaron, Marmarak, Astragallar, Totim, Shirach, Zorcha, Zufanak, Binafsha, Korapoya moykoragon, Mayda gulli oxytropis, Marmarak. *Transda J. sangardensis Iljin.*

Sangardak daryo havzasi o‘simliklari noyobligi, dorivorligi va boshqa jihatlari bilan ajralib turadi. Qadim-qadimdan insonlar bu o‘simliklardan turli kasalliklarni davolashda, oziq ovqat mahsulotlari tayyorlashda, matolarni bo‘yashda, chirmaga ishlov berishda va boshqa ko‘plab maqsadlarda keng ko‘lamda foydalanib kelishmoqda.

Ilmiy meditsinada ishlatiladigan dorivor preparatlarning 50 % dan ortig‘rog‘i o‘simliklardan ajratib olinadi.

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”ga kiritilgan va Sangardak daryo havzasida tarqalgan o‘simlik turlarining ayrimlarining ximiyaviy tarkibi, ishlatilishi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni urganish muhim masalalaridan sanaladi.

Yovvoyi sallagul. Tibbiyotda pion o‘simligining dorivor preparati nerv sistemasining funksional buzilishida, nevrasteniya kasalligida va uyqusizlikda tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi.

Pion o‘simligi ildiz hamda yer ustki qismining 10% li nastoyka nafas olish funksiyasini hamda qon bosimini o‘zgartirmasdan markaziy nerv sistemasiga tinchlantiruvchi ta’sir qiladi.

Transda J. sangardensis Iljin. Sc. Soc. turk. 2 (1925), tab. 7.-J. Pjataëvae Iljin No. Sist. O't. Inst. Lekin. Ac. Sc. SSSR. 20 (1960) 348, J. serpenticaulis Iljin Not in. Sist. O't. Inst. Lekin. Ac. Sc. SSSR. 21 (1961) 384, N. sangardaks kaya.

Yog'ochli ildiz, ko'p boshli; kaudekslar ko'p, eski barglar qoldiqlari bilan, odatda oq sochli. Raqamli poyalar bir necha, tik, juda oz cho'zilgan shoxlangan, bir boshli, o'rtacha bargli, bo'ylama yo'l-yo'l, jo'yaksimom, juda siyrak bezli, biroz o'rgimchak to'ri, ayniqsa, savat ostida, balandligi 30-80 sm. Barglari yuqorida yashil, xaftaga o'tkir papillalar bilan biroz qo'pol, pastda kulrang, nozik o'rgimchak to'ri; bazal va pastki poya barglari; qolgan poyalari turg'un bo'lib, qisqa vaqt ichida ikki parallel qatorli segmentlar ko'rinishida pastga tushadi, tor cho'zilgan, deyarli chiziqsimon yoki lansetsimon apikal bo'lakli; eng yuqori ipsimon. Savatlar silindrsimon yoki (meva berishda) deyarli chashka shaklida, uzunligi 20-25 mm. va kengligi 7-12 mm. Involucre barglari bosilgan, ko'zga ko'ringan tomirlari, juda kalta tukli va orqa tomoni bo'ylab bir oz o'rgimchak to'ri, qirg'oq bo'ylab nozik tishli, membranali chegaralangan, asta-sekin uchli. Idishning o'ramlari silliq va tekislangan. Korolla pushti-binafsha, uzunligi 18-20 mm, trubkasi 8-10 mm. Achenes orqa piramidasimon, tuksiz, silliq, uzunligi 5-6 mm. Pappus qor-oqdan tutunligacha, uzunligi 8-10 mm, to'rlari soqolli va tukli, tikanlari to'siq o'qi diametriga teng yoki undan 11/2 marta uzun; ulardan ikkitasi eng uzun.

Iyun oyida gullaydi; iyul-avgust oylarida meva beradi.

O'rta tog' zonasida mayda yer va qoyali yonbag'irlarda. Surxondaryo viloyati (Sangardoq va To'palang daryolari havzasi).

Umumiy taqsimot. Endem. Eslatma. Toshqo'rg'on qishlog'i bilan Xo'ja gurg'ur ota tog'lari oralig'idagi hududda

Viktor omonqorasi. O'simlik bargi tarkibida 0,33-1%, piyozida 0,8-0,9% va ildizida 1,8-2,55% alkaloid bo'ladi. Alkaloidlar summasidan galantamin, likorin, tasettin, narvedin, gordenin, pankratin va boshqa alkaloidlar ajratib olingan. Qoraqovuq (ungerniya) turlarining bargidan galantamin va likorin alkaloidlari olinadi. Galantaminning gidrobromid tuzi miosteniya (mushaklarning patologik kuchsizlanishi yoki soxta falajlik), miopatiya (mushaklarning kichrayishi va asta sekin quvvatsizlanishi), poliomielit asrotlari hamda polinevrit, radikulit kasalliklarini davolashda, shuningdek nervlarning travmatik uzilishda, ichak va qovuqning bo'shashishi (zaiflanishi) da qo'llaniladi. Likorinning gidroxlorid tuzi o'pka va bronxlarning qattiq va surunkali yallig'lanishida balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida hamda bronxial astma va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladi

Ko'kamaron. O'simlikning dorivor preparati qon bosimini tushiruvchi va tinchlantiruvchi vosita sifatida turli formadagi gipertoniya kasalligi hamda bosh og'rig'i, uyqusizlik va nerv (asab) kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Marmarak. Bargining preparatlari burishtiruvchi, dezinfeksiyalovchi va yuqori nafas yo'llari yallig'langanda yallig'lanishga qarshi ta'sir etuvchi dori sifatida, og'iz (stomatit va gingivit) va tomoqni chayqash uchun ishlatiladi.

Astragallar. Mahsulotning dorivor preparati yurak-qon tomir sistemasi, gipertonin va nefrit kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Totim. O'simlikning barglari, ildizlari, po'stlog'i, yosh novdalari va mevalari bo'z, teri, jun va ipakni bo'yashu chun ishlatiladi.

Shirach. Ishlatilishi. Ko'pgina turlarining ildizlarida yopishqoq modda (shirach) borligi tufayli, yelim olish uchun ishlatiladi. Shirach barglari tarkibida ko'p miqdorda S vitamini bor, yaxshi asal beruvchi o'simlik.

Zo'raha. Bu o'simliklardan ajratib olingan ekdisteron, polipodin V, turkesteron va integristeron A lar keng ta'sir doirali fiziologik faol birikmalar bo'lib, ular inson organizmiga antioksidantlik, anabolik, gipoglikemik, gemoreologik ta'sir etish bilan birgalikda yaralarning tezroq bitishida, miokardit, ateroskleroz, rakka qarshi, suyak sinishi va gepatitni davolashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Po'fanak turkumi vakillari. Moyi me'da va ichak yaralarini davolash xususiyatiga ega bo'lib, teri kasalliklari, qirqilgan yaralarni bitishini tezlashtirish uchun ishlatilib kelinmoqda.

Binafsha gulli arg'uvon. Moyi ateroskleroz kasalligining oldini olish va davolashda ishlatiladi. Bundan tashqari, qon tarkibidagi xolesterin miqdorini kamaytiradi va organizmdagi lipoidlarning almashinish jarayonini yaxshilaydi.

Qorapoya moyqorag'on. O'simligining dorivor preparatlari ichak atoniyasi, kolit, arterioskleroz, gipertoniya kasalligining sklerotik formasini va avitaminoz kasalliklarini davolash uchu nishlatiladi. Bu preparatlar rinit kasalligida burun shilliq qavatlariga surtiladi va ginekologiyada trixomonada kolpitini davolashda ham qo'llaniladi.

Qoraqat. Qoraqatning bargi, mevasi va preparatlari singa hamda boshqa gipo va avitaminoz kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Mevasi xalq meditsinasida terlatuvchi va siydik haydovchi, ich ketishiga qarshi, bargi esa bod kasalligida hamda terlatuvchi dori sifatida qo'llaniladi.

Mayda gulli oksitropis. O'simlikning preparati siydik haydovchi vositasi sifatida buyrak (buyrak tosh kasalligi) hamda xolesistit va yurak glikozidlari bilan birgalikda yurak kon tomiri sistemasining P—Sh darajali kasalliklarida ishlatiladi.

Marmarak. Dorivor marmarak bargining preparatlari burishtiruvchi, dezinfeksiyalovchi va yuqori nafas yo'llari yallig'langanda yallig'lanishga qarshi ta'sir etuvchi dori sifatida, og'iz (stomatit va gingivit) va tomoqni chayqash uchun ishlatiladi.

Yirik piyoz. Piyozning efir moyi tarkibida oltingugurtli birikmalar (asosan, disulfid vaboshqalar) uchraydi.

Piyoz o'simligining dorivor preparatlari ichak atoniyasi, kolit, arterioskleroz, gipertoniya kasalligining sklerotik formasini avitaminoz kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Bu preparatlar rinit kasalligida burun shilliq qavatlariga surtiladi va ginekologiyada trixomonada kolpitini davolashda ham qo'llaniladi. Piyoz o'simligining preparatlari bakteritsid xossasiga ega. Maydalangan piyoz boshidan qiyinlik bilan bitadigan va yiringli yaralarni davolashda ham foydalaniladi. Xalq tabobatida piyoz siydik haydovchi va singa kasalligini davolovchi dori sifatida ishlatiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Sangardak daryosi havzasi kamyobligi, ahamiyati va ishlatilishi jihatdan asosiy o'rinda turuvchi o'simlik turlariga boyligi bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kamelin R. V. Kugistanskiy okrug gornyy Sredney Azii, L, 1979, 17 s.
2. Krasnaya kniga Uzbekskoy SSR. T. 2. –Tashkent. Fan, 1984. –150 s.
3. Krasnaya kniga Respublika Uzbekistana. Pod redaksiyey doktora biol. nauk, prof. Belolipov I. V. i dr. - Tashkent: Fan, 1998.
4. Korovin Ye. P. Ferula L. - Ferula. FloraUzbekistana. T. III. Tashkent, izd-vo AN UzSSR.S. 399-439,426, 490.
5. Korotkova Ye.Ye., Xamidxodjaeva S.A.Ungerniya Viktora //Atlas arealov i resursov lekarstvennykh rasteniy SSSR. M.: Izd-voGUPS 1976, S. 154, 317.

6. Malsev I. I. Lekarstvennye rasteniya basseyna reki Tupalang. Avtoref.kand.diss. T., -1989. –24 s.
7. Murdaxaev Yu. M. O‘zbekistonda vatan topgan dorivor o‘simliklar. Toshkent, 1990.
8. Janubiy O‘zbekiston o‘simlik qoplaminig tasnifi// Uzb.biol.jurn. –2004. –№1.
9. Xasanov F.O. Endemichnye rasteniya yugo-zaradnyx otrogov Gissarskogo xrehta. Uzb.biol.jurn., 1991, №2, s. 41-45.
10. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘.A.Farmakognoziya.–Tashkent: Ibn Sino, 1995.–351 b.